

СУРХОН ВОҲАСИНИНГ XVI-XIX АСР ТАРИХШУНОСЛИГИ

Бердийева Турсунной Эшмурот Қизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925829>

З. А. Аршавская, Э. В. Ртвеладзе, З. А. Хакимовнинг Средневекове Памятники Сурхандарьи асарида Сурхондарёнинг шаҳар ва қишлоқлари XIII-XVII асрлар ҳақида кам бўлсада илмий ишлар олиб борилган. Бу давир олимлари кўпроқ ёзма манбаларга таянган. Бартольд В.В. ўзининг “Туркестан в эпоху монгольского нашествия” Соч.Т.1 М, 1963; Бартольд В.В. Чаганиан.Соч. Т.III.М., 1965. Бартольд В.В. Хафизии Абуру и его сочинения. Т.VII.,М., 1973. Номли қатор асарларида Ўрта Осиёнинг ривожланган ўрта асрлар даври шаҳар ва қишлоқлари, тарихи ва маданияти, территорияси, географияси араб манбалари асосида ёритилган. В.В. Бартольд Ўрта Осиё шаҳарлари тарихини араб манбалари асосида ўрганишни биринчи бошлаб берган йирик шарқшунос олимдир.

С.Хмельницкийнинг “Архитектура Средней Азии” номли асарида Ўрта Осиёнинг қадимги ва ўрта асрларга оид меъморчилик иншоотлари, уларнинг типологияси, даврий чегараси, турлари, моддий маданиятда муҳим ўрин эгаллаган шаҳарсозлик, меъморчилик, хунармандчиликнинг наққошлик каби соҳаларида эришилган ютуқ, тажрибалар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, айниқса архитектура соҳасида барпо этилган масжид, макбара, минора, хонақоҳ, сардоба, карвонсарой, кўприк, тўғон, сувайирғич каби иншоотларнинг қурилиш услублари маҳорат билан очиб берилган ва илмий жиҳатдан жуда пухта таҳлил этилган.

Ш.Р.Пидаевнинг “Қадимий Термиз” рисоласида Эски Термиз ҳудудида сақланиб қолган қадимги ва ўрта асрлар даврига оид археологик ва архитектура ёдгорликларининг жойлашган ўрни ва локализацияси, даврий чегараси, ёдгорликларнинг мақсад ва вазибалари, шунингдек тарихий аҳамияти ҳақида аниқ маълумотлар келтирилади. Хусусан, Термизнинг ўрта асрлар даври қалъаси, шаҳристони ва рабоди ҳудудида олиб борилган археологик тадқиқотлар ва уларнинг илмий янгиликлари ҳамда натижаларини умумлаштириб, ўзига хос илмий хулосаларни қайд этади.

З.Э.Холиқовнинг “Термиз ва Чаганиён сўнги ўрта асрларда (XVI-XIX асрлар, археологик ва ёзма манбалар асосида)” мавзусидаги диссертациясида Термизнинг сўнги ўрта асрларга оид археологик ёдгорликларида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари, уларнинг натижалари мукамал ёритилади. Хусусан, Эски Термизнинг қалъа, шаҳристон ҳудудларида 1993-2001 йилларда олиб борилган археологик қазилмалар, бу жараёнда

Oktabr, 2024-Yil

кўлга киритилган археологик топилмалар илмий жиҳатдан синхронизация қилиниб, даврлаштирилган, типология қилинган.

1902-йилда ҳарбий Б. Н. Кастаский Сурхондарёнинг бир қанча моддий маданиятларни ва меморий ёдгорликларини суратга олди. А. Г. Ананев Шерабод воҳасини ўрганар экан, бу ҳудуддаги моддий маданият ёдгорликларини уч гуруҳга бўлиб ўрганади. Булар Термиз, Ангор, Жарқўрғонга ажратган. А. А. Семёновнинг Термиз сайидларининг келиб чиқиши ва уларнинг аجدодлар мақбараси Султон Саодат мақбараларини ўрганди. Сурхондарёда 1926-1927 йилларда қатор археологик татқиқотлар олиб борилди. Б. А. Денике бошчилигида ишларнинг комплекс дастурида меъморий меросга катта эътибор берди. Ўша даврда Термиз ҳукмдорлар саройида илк бор қидирув ишлари олиб борилди. Татқиқот натижалари биринчи бўлиб аниқ археологик материалларга асосланган ҳолда, илмий нашрларда тақдим этилди.

Сурхондарё воҳасининг археологик ёдгорликларини М. Е. Массон раҳбарлигида ТАКЕ кўплаб катта ютуқларга эришди. Термиз саройида В. Д. Жуков, масжид ва қўрғонда В. А. Шишкин, Жарқўрғон минораси ёзувлари ўқишда В. А. Шишкин, Зул-Кифлда ва Пайғамбар оролда М. Е. Массон, Термизнинг ўрта асрдаги бинолар қурилиши услубини ўрганишда Н. М. Бачнискийлар ўз хиссаларини қўшган. Бундан ташқари Абдуллаҳон карвонсаройи ва Хўжа Исо Масжидини Г. Парфенов ўрганиб унинг ёшини аниқлаган. Урушдан кейинги йилларда Сурхондарё вилояти хусусан Шерабод туманида бир қатор ёдгорликларда янги меъморий ўлчовлар олиб борилди. 1948-йилда А. К. Лазарев Жарқўрғондаги минорани ўрганди. XIX асрнинг 40-50- йилларда В. Л. Воронина Хўжа Исо маҷитини ўрганди. 1967-1969-йилларда бир гуруҳ археологлар томонидан Термиз туманидаги Қирқ-қиз Султон-Саодат Ҳаким Термизий каби ёдгорликлар ўрганилди.

Катта масҷид XVI асрда Сурхондарёнинг чап қирғоғида Ўртаовил номи билан аталган қишлоқда жойлашган. Маҳаллий аҳолининг фикрига кўра яқин яқингача сув йувиб кетган гумбазли мақбара бўлган. 1978-йилда масҷид З. А. Аршависки томонидан ўрганилди. 1955-йилда В. А. Нилсен томонидан ўрганилди.

Искандар Кўпирик ҳақида биринчи бўлиб 1880-йилда А. Ф. Костенко тилга олган. 1900-йилда Б. Н. Касталский уни сув ўтказгич сифатида аниқлаб батафсил ўрганган. 1937-йилда уни текширган Д. Д. Букинич фақат виядук деб атайди. 1974-йилда Э.В. Ртвеладзе кўпирикни қайта ўлчаш ишларини амалга оширди. 1977-йилда З. А. Аршавская кўшимча қилди.

Oktabr, 2024-Yil

Қоқилдор ота хонақоси XVI асрга оид бўлиб Термиз туманидаги Намуна қишлоғида жойлашган. Ёдгорликнинг қўрилиши ҳақидаги бази маълумотлар сақланиб қолмаган. 1947-йилда ёдгорлик В. П. Петиров томонидан ўлчанган.

. Жумалактепа ёдгорлиги Термиз туманида жойлашган. Ёдгорлик Ангор туманидан 3 км жануби-ғарбда жойлашган. . 1956-1959-йилларда Л.И.Албаум ва В.А.Нилсон томонидан қазилар ишлари олиб борилган.

Термизнинг сўнги ўрта асрлар мақбаралар мажмуаси сирасига Султон Саодат меъморчилик иншоотлари киритилади. Меъморчилик мажмуаси мақбара, масжид ва хонақоларни ўз ичига олади. Қўрилиш даврига кўра ўргантлганда Г.А. Пугаченкова ва Н. Н. Кузмина ўрганган.

REFERENCES

1. Бартольд В.В. “Туркестан в эпоху монгольского нашествия” Соч.Т.1 М, 1963;
2. С.Хмельницкийнинг “Архитектура Средней Азии”
3. З.Э.Холиқовнинг “Термиз ва Чағаниён сўнги ўрта асрларда (XVI-XIX асрлар, археологик ва ёзма манбалар асосида)”
4. З. А. Аршавская, Э. В. Ртвеладзе, З. А. Хакимовнинг Средневековые Памятники Сурхандарьи.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH